

АБУ АЛИ ИБН СИНО АСАРЛАРИДА ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАР ТАЛҚИНИ

Иззатуллаева Гавҳар Нормуратовна

БухМТИ “Ўзбек тили ва адабиёти” кафедраси ўқитувчиси

Аннотация. Ушбу мақолада Буюк мутафаккир олим Абу Али ибн Синонинг ҳаёти ва ижодига назар солиш орқали унинг илм ва маърифат йўлидаги таҳсинга сазовор ижоди ҳақида фикр юритилади. Шунингдек комусий олим асарларида фалсафий қарашлар ҳамда инсон тараққиётининг муҳим омиллари очиқ берилган.

Калит сўзлар. Файласуф, фикх, астрология, метафизика, таъбабат, илм, материя, тафаккур, ғарб, устоз, касаллик, тиббиёт.

Аннотация. В этой статье, рассматривая жизнь и деятельность великого ученого-мыслителя Абу Али ибн Сины, мы подумаем о его похвальном труде на пути познания и просвещения. В трудах энциклопедиста раскрываются философские взгляды и важные факторы развития человека.

Ключевые слова. Философ, фикх, астрономия, метафизика, медицина, наука, материя, мысль, запад, мастер, болезнь, медицина.

Annotation. In this article, considering the life and work of the great scientist and thinker Abu Ali ibn Sina, we will think about his laudable work on the path of knowledge and enlightenment. The works of the encyclopedist reveal philosophical views and important factors in human development.

Keywords. Philosopher, fiqh, astronomy, metaphysics, medicine, science, matter, thought, west, master, disease, medicine.

Бутун дунёга донғи кетган файласуф, олим Абу Али ибн Сино “Файласуфларнинг раиси”, “Устозларнинг устози” номларини олган. Шарқда шайхурраис, Ғарбда Авиценна ўлароқ танилган Абу Али ал-Ҳусайн ибн Абдуллоҳ ибн Сино Бухоро яқинидаги Афшона қишлоғида дунёга келган.

Отасининг исми Абдуллоҳ, онасининг исми Ситора эди. Ўткир заковатга эга Ибн Сино ўн ёшида Қуръони каримни ёдлади, Бухоро ва Самарқандда даврининг машҳур олимларидан адабиёт, фикҳ, математика, физика, мантик, астрономия, метафизика, тиббиёт ва фалсафа бўйича дарслар олди. Ибн Сино тиббиётдан тортиб астрономиягача, фалсафадан тортиб тафсиргача бўлган турли йўналишларда асарлар ёзган энциклопедик олим эди.

У асарлари ва ўзига хос фалсафий қарашлари билан асарлар давомида нафақат мусулмон мутафаккирларга, балки ғарблик олимлар ва файласуфларга ҳам таъсир кўрсатди. “Тиб қонунлари” асарини 1187 йилда вафот этган Жерар де Кремен латинчага ўрирган эди. Ушбу асар касалликларни таснифлаш ва касаллик аломатларини тизимли ўрганиш нуқтаи назаридан ҳатто Уйғониш давридан кейин ҳам ўз аҳамиятини йўқотмади ва саккиз аср мобайнида қўлланма вазифасини ўтади. Космологик далиллар гуруҳига оид имкон далили ҳақида Ибн Сино қуйидача фикр билдирган: “Атрофимизга қараганимизда, борлиги мумкин бўлган кўплаб нарсаларни кўрамиз. Бор бўлган нарса ё ўз-ўзининг сабабидир, ёки унинг бор бўлишига бошқа сабаб бор. Агар у ўзининг сабаб бўлса, бор бўлишда ўзи ўзидан аввал бор бўлиши зарур, бу эса сафсатадан бошқа нарса эмас. У ҳолда борлиги мумкин бўлган ҳамма нарсанинг бор бўлиш учун бошқа нарсага, яъни сабабга эҳтиёжи бор. Бирор мумкин нарсага сабаб бўлган мавжудлик ё ўзи-ўзидан мумкин, ёки мажбурий равишда мавжуд. Агар сабаб бўлган мавжудлик ҳам мумкин бўлса, унинг ҳам бошқа сабабларга эҳтиёжи бўлади, бу занжир шу тариқа давом этиб кетаверади. Тасалсул (узлуксизлик) деб аталувчи бу жараённинг бўлиши мумкин эмас. Ундай бўлса, мавжудликни вужудга келтирган сабаб мажбурий мавжудлик бўлиши керак. Бу мажбурий мавжудлик, шубҳасиз, Аллоҳдир”.

Ибн Сино “Ал-Ишорат” асарида Аллоҳни шундай таърифлаган эди: “Аллоҳнинг на ўхшаши, на зидди бор. Унинг жинси ҳам, фасли ҳам йўқ, шу

сабабли таърифи ҳам йўқ. Шундай экан, очиқ-ойдин ақлий ирфондан ташқари ҳеч бир нарса билан Унга ишора қилиб бўлмайди. Аллоҳ ўз-ўзидан мавжуд зотдир. У ҳар қандай тобеликдан, кучсизликдан, камчиликдан, моддадан пок ва узоқдир. Ана шу хусусиятлар ичида Ўзи ўзини билгувчи ва Ўзи яна Ўзи томонидан билингувчидир”.

Ислом дунёсида Киндий билан бошланган, Форобий билан тизимлашган фалсафа Ибн Сино билан чўққига чиқди. Унинг тафаккурини озиклантирган икки муҳим манба бор: ислом дини (Қуръон ва ҳадислар) ҳамда Арасту ва қадимги юнон фалсафаси. Ибн Синонинг илм соҳасидаги дастлабки устози Абу Абдуллоҳ Нотилий эди. У эл орасида ҳаким ва файласуф сифатида машҳур бўлгани учун отаси Ибн Синони унга шогирдликка берди. Нотилийнинг қўлида олим мантик, ҳандаса ва фалакиётни ўрганди ва баъзи фалсафий масалаларда устозидан ҳам ўзиб кетди. Ибн Синонинг ақл-заковатини кўрган устози отасига уни илмдан бошқа нарса билан шуғуллантирмасликни тайинлайди. Шундан сўнг ота ўғилга илм ўрганиш ва билимларини чуқурлаштириш учун барча шароитларни яратиб берди. Абу Али тинмай мутолаа қилиб, турли илм соҳаларини ўзлаштиришга киришди. У мусиқа, оптика, кимё, фикҳ каби фанларни ўқиди, хусусан, табобатни севиб ўрганди ва бу илмда тез камол топа бошлади. Ибн Сино 17 ёшдаёқ Бухоро халқи орасида моҳир табиб сифатида танилди. Ўша кезларда ҳукмдор Нуҳ ибн Мансур бетоб бўлиб, сарой табиблари уни даволашдан ожиз эдилар. Довруғи бутун шаҳарга ёйилган ёш табибни амирни даволаш учун саройга таклиф қиладилар. Унинг муолажасидан бемор тезда соғайиб, оёққа туради. Эвазига Ибн Сино сарой кутубхонасидан фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Сомонийларнинг кутубхонаси ўша даврда бутун Ўрта ва Яқин Шарқдаги энг катта ва бой кутубхоналардан саналарди. Ибн Сино бир неча йил давомида шу кутубхонада кечаю кундуз мутолаа билан машғул бўлиб, ўз даврининг энг ўқимишли, билим доираси кенг кишиларидан бирига айланди ва шу пайтдан

бошлаб ўрта аср фалсафасини мустақил ўрганишга киришди. У юнон муаллифларининг, хусусан, Аристотелнинг «Метафизика» асарини берилиб мутолаа қилди. Лекин бу китобда баён қилинганларнинг аксарияти Ибн Синога тушунарсиз эди. Тасодифан ёш олимнинг кўлига Абу Наср Форобийнинг «Метафизика»нинг мақсадлари ҳақида»ги китоби тушиб қолади ва уни ўқиб чиқибгина Ибн Сино метафизикани ўзлаштиришга муваффақ бўлади.

Ибн Синонинг илмий меросини шартли равишда 4 қисмга, яъни фалсафий, табиий, адабий ва тиббий соҳаларга бўлиш мумкин, олим шуларнинг ҳар бирида чуқур из қолдирган. Лекин Ибн Сино асарларининг миқдорий нисбатига назар солсак, олимнинг қизиқиш ва эътибори кўпроқ фалсафа ва тибгга қаратилганини кўрамиз. Гарчи, уни «Авиценна» сифатида Гарбда машҳур қилган унинг тиббий мероси, хусусан, «Тиб қонунлари» бўлсада, «Шайх-ар-раис» номи, энг аввал, унинг буюк файласуфлигига ишорадир. Олимнинг фалсафага оид энг йирик ва муҳим асари «Китоб аш-шифо» дир. У 4 қисмдан иборат: 1) мантиқ - 9 бўлакка бўлинган: ал-мадҳал - мантиққа кириш: ал-мақулот - категориялар: ал-иборат - интерпретация; ал-қиёс - силлогизм; ал-бурҳон - исбот, далил; ал-жадал - тортишув, диалектика; ас-сафсата - софистика; ал-хитоба - риторика; аш-шеър - поэтика (шеър санъати); 2) табиийёт (бу ерда минераллар, ўсимликлар, ҳайвонот олами ва инсонлар ҳақида алоҳида-алоҳида бўлимларда гапирилган: 3) риёзиёт - 4 фанга бўлинган: ҳисоб (арифметика), ҳандаса (геометрия), астрономия ва мусиқа: 4) метафизика ёки илоҳиёт. Бу асарнинг айрим қисмлари лотин, сурёний, иброний, немис, инглиз, француз, рус, форс ва ўзбек тилларида нашр этилган.

Ибн Синонинг яна бир фалсафий асари «Китоб ан-нажот» «Китоб аш-шифо» нинг қисқартирилган шакли бўлиб, у ҳам қисман жаҳоннинг бир неча тилларига таржима қилинган. Олимнинг фалсафий қарашлари яна «Ал-

ишорат ва-танбиҳот» («Ишоралар ва танбиҳлар»), «Ҳикмат ал-машриқийн» («Шарқчилар фалсафаси»), «Китоб ал-ишорат фил-мантиқ ва ҳикмат» («Мантиқ ва фалсафанинг ишоралари»), форс тилида ёзилган «Донишнома» («Билим китоби») ва бошқа турли ҳажмдаги фалсафий рисолаларда ҳамда «Тайр қиссаси», «Саломон ва Ибсол», «Ҳайй нбн Яқзон», «Юсуф ҳақида қисса» каби фалсафий мазмунли бадиий қиссаларда ўз аксини топган. Ибн Синонинг дунёқараши Аристотел таълимоти ва Форобий асарлари таъсирида шаклланди. Унинг фикрича, фалсафанинг вазифаси мавжудотни, яъни барча мавжуд нарсаларни, уларнинг келиб чиқиши, тартиби, ўзаро муносабати, бири-бирига ўтишини зарурият, имконият, воқелик, сабабият омиллари асосида ҳар томонлама ўрганишдан иборат. Оламда мавжуд барча нарсалар иккига бўлинади: зарурий вужуд (вужуди вожиб) ва имконий вужуд (вужуди мумкин). Зарурий вужуд энг иродали, қудратли, доно Тангридир. Қолган нарсалар имконият тарзида мавжуд бўлиб, Тангридан келиб чиқади. Зарурий вужуд билан имконий вужуд муносабати сабаб ва оқибат муносабатидир. Бу жараёнда оламдаги ҳамма нарсалар эманация тарзида, яъни куёшдан чиқаётган нур шаклида аста-секин амалга ошади. Шу тартибда имконият шаклида мавжуд бўлган ақл, жон, жисм, улар билан боғлиқ осмон сфералари келиб чиқади. Булар ҳаммаси субстанция (жавҳар) бўлиб, яна борликда акциденция - нарсаларнинг белгилари, ранги, ҳажми, хиллари мавжуд. Жисм шакл ва моддадан ташкил топади. Худо абадий, унинг оқибати бўлмиш материя ҳам абадийдир. Унинг ўзи бошқа тайин жисмларнинг асосидир. Нрсаларнинг моддий асоси ҳеч қачон йўқолмайди. Материянинг энг содда бўлинмас шакли 4 унсур: ҳаво, олов, сув, тупроқдан иборат. Уларнинг турлича ўзаро бирикуви натижасида мураккаб моддий нарсалар ташкил топади. Мураккаб нарсалар шаклан ўзгариши мумкин, лекин уларнинг моддий асоси бўлган 4 унсур йўқолмайди, абадий сакланади. Ибн Сино фикрича, аввал тоғ-тошлар, сўнг ўсимлик, ҳайвонот ва тараққиётнинг якуни сифатида бошқа

жонзотлардан ақли, тафаккур қилиш қобилияти ва тили билан фарқ қилувчи инсон вужудга келган. Ходисаларни чуқур билиш, фан билан шуғулланиш инсонгагина хосдир. Инсон билимлари нарсаларни билиш ёрдамида вужудга келади. Билиш ҳиссий билиш ва тушунчалар ёрдамида фикрлашдан ташкил топади. Сезгида нарсаларнинг айрим, ташқи белгилари, тайин томонлари билинса, ақл уларнинг моҳиятини, ички томонларини абстракциялаштириш ва умумлаштириш ёрдамида била олади. Инсон ақли турли фанларни ўрганиш ёрдамида бойийди, ривож топади. Ибн Сино тушунчасида билимларни чуқур ўрганиш орқали худони билиш мумкин деган фикр ётади. У мавжуд билимларни эгаллаган инсонгина ҳақиқий мусулмон бўла олади, деб тушунади. Ибн Сино мантиқни илмий билишнинг, мавжудотни ўрганишнинг илмий усули деб билади. «Мантиқ, -деб ёзади Ибн Сино - инсонга шундай бир қоида берадики, бу қоида ёрдамида инсон хулоса чиқаришда хатолардан сакланади». У мантиқий усуллар, таърифлаш, ҳукм, хулоса чиқариш, исботлаш масалаларини чуқур ўрганди, мантиқ фанини Форобийдан сўнг билишнинг тўғри методи сифатида ривожлантирди.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак Абу Али ибн Синонинг ҳар яратган дурдона асарлари нафақат тиббиёт ва таълим тарбия масалалари, балки инсон тақдири ва унинг тараққиёти учун жуда муҳим кўпқиррали жабҳаларини ўз ичида қамраб олган. Хусусан шахс камолоти учун энг муҳим бўлган диний дунёқараш, фалсафий ва ахлоқ масалаларига ҳам алоҳида эътибор берилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Азиз Қажумов. Абу Райҳон Беруний. Абу Али ибн Сино. Тошкент, 1987.
2. Ибн Сино портрети, Т., 1957.
3. Хайруллаев М., Уйғониш даври ва Шарқ мутафаккири, Т., 1971.
4. Ирисов А., Абу Али ибн Сино, Т., 1980.

5. Абу Али ибн Сино туғилган кунининг 1000 йиллигига, тўплам, Т., 1980.
6. Отабеков Ю. О., Ҳамидуллин Ш.Ҳ., Абу Али ибн Синонинг илмий асосланган хайкал образини яратиш, Т., 1980.
7. Мажидов Н. М., Ҳалимова Х. М., Мажидова Ё. Н., Абу Али ибн Сино неврологияси, Т., 2002.
8. Болтаев М. Н., Абу Али ибн Сина великий мыслитель, учёный-энциклопедист средневекового Востока. Москва, 2002.
9. Смирнова-Ракитина В., Авиценна. Жизнь замечательных людей. Москва, 1958.
10. Джумаев В. К., Хирургия Абу Али ибн Сины и её исторические истоки, Т., 1965.
11. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 417-421.
12. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
13. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – Т. 2. – №. 10. – С. 209-217.
14. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – С. 111-114.
15. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 1. – С. 334-338.

16. Sobirovich T. B. The implementation of human indicator reforms in Uzbekistan //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 197-202.
17. Sobirovich T. B. Issues of gender equality in uzbekistan: Strategy of reforms //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – Т. 10. – №. 9. – С. 203-207.
18. Sobirovich T. B. National Principles of Democracy in Uzbekistan //Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences (MJBAS). – 2021. – Т. 5. – №. 3. – С. 131-135.
19. Sobirovich T. B. Philosophical Dialectics of National and Universal Cultural Development //Irish Interdisciplinary Journal of Science & Research (IIJSR). – 2021.
20. Turdiyev B. S. The role of national harmony in the strategy of spiritual renewal //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 6. – С. 229-233.
21. Sobirovich T. B. Strategy of Renewal of National Spirituality of Uzbekistan //International Journal on Integrated Education. – 2020. – Т. 3. – №. 8. – С. 122-126.
22. Jumaev U. S. Socio-psychological features of international and intercultural relations of humanity //Journal of Pedagogical Excellence. – 2019. – №. 4. – С. 112-117.
23. Жумаєв У. С. Глобалізація і культура народів //Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС Сковороди. Психологія. – 2012. – №. 43 (1). – С. 90-97.
24. Jumayev U. TOŹSAMOŚĆ NARODOWA JAKO PROBLEM PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ //ЦЕНТР НАУЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ (buxdu.uz). – 2021. – Т. 4. – №. 4.

25. Jumayev U. ШЕСТЬ ПОДХОДОВ К ПОНИМАНИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР: КУЛЬТУРНЫЕ АСПЕКТЫ ХОФСТЕДЕ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 22. – №. 22.

26. Jumayev U. Uncertain Stereotypes and the Intellectual Brain: Knowledge and Culture in the Perception of A “One-Sided” Person //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.

27. Jumayev U. ГЛОБАЛЛАШУВ ШАРОИТИДА ОММАВИЙ МАДАНИЯТНИНГ ЖАМИЯТ ҲАЁТИГА ТАЪСИРИНИ ИЖТИМОЙ ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 4. – №. 4.

28. Жумаев У. С. АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ //Рекомендовано к печати Ученым советом Института психологии имени ГС Костюка НАПН Украины (Протокол № 14 от 28 декабря 2020). – 2020. – С. 47.

29. Jumayev U. The Study Of The Psychological Properties Of Computer Technologies And The Impact Of The Internet In The Development Of Adolescent Consciousness And Thinking //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 3. – №. 3.

30. Jumayev U. СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – Т. 1. – №. 1.

31. Sattorovich J. U. Intercultural difference parameters: Hofstede and Trompenaars theories //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. – 2020. – Т. 8. – №. 11. – С. 115-124.

32. Sattorovich J. U. Psychological study of the impact of computer technology and the Internet on the development of adolescent consciousness and thinking //Eurasian Medical Research Periodical. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 31-41.

33. Sattorovich J. U. Intercultural Communication: Concept, Essence and Theories of Intercultural Communication //International Journal on Integrated Education. – T. 3. – №. 11. – C. 1-4.

34. Sattorovich J. U. An International Multidisciplinary Research Journal //ACADEMICIA. – C. 151.